

УДК 378.14.014.13

**МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕДИЙ**

**MOBILE TECHNOLOGIES IN ENHANCING COGNITIVE ACTIVITY
OF UNIVERSITIES STUDENTS**

©**Якубжанова Д. К.**,

Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада аль-Хоразмий, г. Самарканд, Узбекистан, dilya55575@mail.ru

©**Yakubjanova D.**,

Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al-Khwarizmi, Samarkand, Uzbekistan, dilya55575@mail.ru

©**Хамзаев Ж. Ф.**,

Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада аль-Хоразмий, г. Самарканд, Узбекистан, hamzayevjf@gmail.com

©**Hamzaev J.**,

Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al-Khwarizmi, Samarkand, Uzbekistan, hamzayevjf@gmail.com

Аннотация. В работе рассматриваются и изучаются особенности применения мобильных технологий и приоритетные преимущества использования мобильных устройств и технологий в учебном процессе вуза.

Применение мобильных технологий является одним из приоритетных условий, предоставляющих обучающимся возможность доступа к учебной информации, содержащейся в сетевых курсах.

Разработано мобильное приложение, используемое в учебном процессе Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий.

Внедрение мобильных технологий в учебный процесс позволит оценить особенности образовательного процесса, обеспечить информационную и методическую поддержку практических занятий и предоставить более совершенные и приоритетные услуги в организации обучения.

Abstract. The paper discusses and examines the features of the application of mobile technologies and priority of the benefits of using mobile devices and technologies in the educational process of the University.

The use of mobile technologies is one of the priority conditions that provide students with access to the training information contained in the network courses.

A mobile application, used in the educational process of the Samarkand branch of the Tashkent University of Information Technologies, was developed.

The introduction of mobile technologies into the educational process will allow to assess the features of the educational process, provide information and methodological support for practical classes and provide more advanced and priority services in the organization of training.

Ключевые слова: информационные технологии, мобильные технологии, учебный процесс, познавательная деятельность, мобильные устройства.

Keywords: information technology, mobile technology, educational process, cognitive activity, mobile devices.

Современные средства информатизации и информационных технологий определяют мероприятия, направленные на повышение качества в системе образования ВУЗов. В этом плане повсеместное развитие и совершенствование мобильных технологий непременно влечет за собой их более активное проникновение во все уровни образовательного процесса.

Отметим, что современное и своевременное использование мобильных технологий в образовании несомненно активизируют познавательный интерес студентов, позволяют студентам и преподавателям варьировать процесс обучения по интенсивности, способу получения и оценки информации. Кроме того, использование возможностей мобильных устройств и технологий снижает ограничения для получения образования вне зависимости от местонахождения.

Приоритетными преимуществами использования мобильных устройств и технологий являются:

- оперативный доступ к учебным и справочным материалам в любое время и вне зависимости от местонахождения обучающихся;
- налаженная обратная связь с преподавателем и учебным заведением;
- учет индивидуальных способностей студента по оценке диагностики проблем процесса обучения;
- повышение мотивации обучаемых за счет использования мобильных устройств и технологий;
- создание условий для индивидуальной работы студента в обучающем пространстве;
- развитие и совершенствование навыков, способностей студентов к непрерывному обучению.

Образовательный и познавательный уровень многих современных студентов позволяет судить, о их готовности к использованию мобильных технологий в учебном процессе. Это определяет необходимость рассматривать новые возможности для более эффективного использования потенциала мобильных устройств и технологий в учебном процессе.

В статье Вишневецкой А. В. (2012) определено, что для реализации этой задачи необходима комплексная концентрация профессиональных и организационных усилий со стороны педагогов по внедрению форм и методов мобильного обучения в учебный процесс высших учебных заведений [2].

Отметим, некоторые особенности применения мобильных устройств в учебном процессе направлены для:

- воспроизведения мультимедийных обучающих веб-ресурсов;
- обеспечения быстрого доступа студентов к обучающим ресурсам в общем;
- учебной коммуникации всех форм процесса обучения.

Для поддержки традиционного учебного процесса на современном уровне применение мобильных технологий является одним из приоритетных условий, предоставляющих обучающимся возможность доступа к учебной информации, содержащейся в сетевых курсах.

Кроме того, учащиеся могут получать на свои мобильные устройства необходимые плановые работы учебного процесса данного учебного заведения.

Мероприятия, направленные на поддержку очного учебного процесса с использованием мобильных устройств позволяют осуществлять краткое тестирование учащихся в конце занятия, а также оперативный доступ к справочным и информационно-образовательным материалам во время занятий. Мобильные устройства незаменимы для проведения практических занятий вне компьютерного класса.

Нами разработано мобильное приложение, используемое в учебном процессе Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий. Структурные модули этого приложения выполняют следующие работы:

- просмотр списка выпускников;
- просмотр списка выпускников в группах;
- добавление личных данных;
- создание новостей по защите ВКР;
- просмотр графика защиты ВКР;
- просмотр информации о выпускнике, о группе, о ВКР.

Главная страница мобильного приложения сформирована из 4 разделов:

- добавление нового студента (yangi talaba qo'shish);
- просмотр списка студентов (talabalar ro'yxatini ko'rish);
- новости (yangiliklar);
- график защиты ВКР (BMI jadvali).

Рисунок 1. Главная страница мобильного приложения.

Для добавление информации нового студента выбираем меню

Открывается окно с формой для заполнения основных сведения о студенте:

- имя студента (Ism);
- фамилия студента (Familiya);
- год рождения студента (Tug'ilgan sanasi);
- направление (Yo'nalish);
- тема ВКР (BMI mavzusi);
- ФИО научное руководителя (BMI rahbari F.I.SH.);
- место работы (Hozirgi ish joyi).

The screenshot shows a web form titled 'Bitiruvchilar Portfoliosi'. Below the title is the instruction 'Yangi talabani qo'shish uchun quyidagilarni to'ldiring' (To add a new student, fill in the following). The form consists of several input fields: 'Ism', 'Familiya', 'Tug'ilgan sanasi', 'Yo'nalish', 'BMI mavzusi', 'BMI rahbar F.I.SH.', and 'Hozirgi ish joyi'. At the bottom of the form is a button labeled 'MA'LUMOTLARNI QO'SHISH'.

Рисунок 2. Окно ввода информации о студенте

Вводим информация о студенте заполняя соответствующие разделы. Данные сохраняются в базе данных. Для просмотра данных выбираем раздел

При выборе этого раздела открывается список студентов.

The screenshot shows a window titled 'Talabalar Portfoliosi' containing a list of student names in a table-like structure:

Tolib
G'ayrat
Alisher
G'anisher
Abdullo
Amir
Mansur
Mansur
Ulug'bek
Firdavs
Yulduz
Farangiz

Рисунок 3. Окно списка студентов

Чтобы просмотреть сведения о студенте из списка выбираем Фамилию нужного нам студента.

Рисунок 4. Окно выбора студента

Нажимаем на фамилию нужного студента и выводим информацию о студенте.

Рисунок 5. Окно сведения о студенте

В разделе можно будет знакомиться с новостями.

Рисунок 6. Окно ввода и просмотра новостей

YANGILIK QO'SHISH

Для ввода новостей предусмотрено кнопка

При нажатие кнопки открывается окно в котором вводится тема и текст новостей.

Рисунок 7. Окно просмотра новостей

На базе изложенного можно заключить, что внедрение мобильных технологий в учебный процесс позволит:

- установить и оценить особенности образовательного процесса за счет возможности постоянного доступа ко всем образовательным материалам и ресурсам;
- обеспечить информационную и методическую поддержку практических занятий;
- предоставить более совершенные и приоритетные услуги в части организации обучения.

При использовании мобильных технологий обучение становится своевременным, перспективным и актуальным.

Список литературы:

1. Иванченко Д. А. Управление мобильными технологиями в информационном пространстве современного вуза // Высшее образование в России. 2014. №7. С. 93-100.
2. Вишневская А. В. Использование потенциала информационных технологий в создании мобильной образовательной среды // Концепт. 2012. №9. С. 78-84.
3. Голицына И. Н., Половникова Н. Л. Мобильное обучение как новая технология в образовании // Образовательные технологии и общество. 2011. №1. С. 241-252.

References:

1. Ivanchenko, D. A. (2014). Management of mobile technologies in the information space of a modern university. *Higher education in Russia*, (7). 93-100

2. Vishnevskaya, A. V. (2012). The use of the potential of information technologies in the creation of mobile educational environments. *Concept*, (9). 78-84.

3. Golitsyna, I. N., & Polovnikova, N. L. (2011). Mobile learning as a new technology in education. *Educational technologies and society*, (1). 241-252

Работа поступила
в редакцию 12.12.2017 г.

Принята к публикации
16.12.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Якубжанова Д. К., Хамзаев Ж. Ф. Мобильные технологии в активизации познавательной деятельности студентов высших учебных заведений // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 329-335. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/yakubjanova-dk> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Yakubjanova, D., & Hamzaev, J., (2018). Mobile technologies in enhancing cognitive activity of universities students. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 329-335